

O‘ZBEK TILI VA ADABIYOTI
1-20 GURUH TALABASI
ERGASHEVA SHAHLONING ONA TILI
FANIDAN

Dars ishlanmasi

Mavzu: Bog‘lovchi. Jigar -eng
mehnatkash a’zo

Fan :ona tili

Sinf: 6

Darsning maqsadi:

1. Ta'limiy: bog'lovchi haqida ma'lumot, jigar haqida qiziqarli faktlar.
2. Tarbiyaviy: ota–onaga hurmat ruhida tarbiyalash.
3. Rivojlantiruvchi: og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish.

Dars turi: yangi bilimlar berishga asoslangan

Dars uslubi : aralash

Dars usuli : noan'anaviy: " Bog'lovchilar daraxti" o'yini, test, " So'zlar sandig'i" o'yini.

Dars jihozlari: darslik , doska ,bo'r, ko'rgazmali qurollar, quticha.

Dars rejasi:

1. Tashkiliy qism	2 munit
2. O'tilgan mavzuni so'rash	5 munit
3. Yangi mavzu bayoni	14 munit

4. Yangi mavzuni mustahkamlash	19 munit
5. Baholash	2 munit
6. Uyga vazifa berish	1 munit

1. Tashkiliy qism:

- salomlashish;
- davomat;
- hadis aytish.

Sahoba Ammor aytgan " Uch xislatni o'zida mujassam etgan kishining imoni mukammal bo'lg'aydur:

–insofli va adolatli bo'lmoq;

–barchaga salom bermoq;

– kambag'allikda ham sadaqa berib turmoq"

2. O'tilgan Mavzuni so'rash

Iboralar lug'atidan o'zingizga yoqqan 6 ta iborani yozib oling. Ular ishtirokida gaplar tuzib, yozing.

Rasm asosida bog'lanishli matn tuzing.

Aqliy hujum metodi

1. Ibora deb nima aytiladi?

– bir tushuncha gapning boshqa bir soʻz bilan ifodalanishini ibora deyiladi.

2. Iboraga misol ayting?

– qovogʻidan qor yogʻdi.

3. Qoʻy oʻzidan voy olmagan iborasi maʼnosini ayting?

– moʻmin qobil

4. Shoʻx , oʻyinqaroq bolalarga nisbatan qaysi ibora ishlatiladi?

– yerga ursang, koʻkka sapchiydi

3. Yangi mavzu bayoni

Mavzu : Bogʻlovchi . Jigar– eng mehnatkash aʼzo

Soʻzning soʻzga va gapning gapga bogʻlanishida nafaqat mazmun, balki grammatik jihat ham muhim. Birdan ortiq soʻz yoki gaplarni oʻzaro bogʻlash uchun xizmat qiluvchi yordamchi soʻzlar **bogʻlovchi** deyiladi.

Va; ammo; lekin; chunki; yoki; yo..., yo...; dam..., dam...; goh..., goh... kabilar bogʻlovchilardir. Bogʻlovchilardan soʻzlarni yoki sodda gaplarni oʻzaro bogʻlashda foydalaniladi.

Odam tanasining eng katta va eng mehnatkash aʼzosi jigar (soʻzni soʻzga bogʻlash).

Jigar – odam organizmining filtri, chunki u ichimizga kirib qolgan turli zararli moddalardan bizni himoya qiladi (ikki sodda gapni oʻzaro bogʻlash).

Matnni diqqat bilan oʻqing. Savollarga javob bering.

HIMOYACHI JIGAR

Odam tanasini ulkan zavodga oʻxshatish mumkin. Ovqatlanганиmizda, yurganimizda, oʻylaganimizda, **hatto** uxlayotганиmizda ham tanamizdagi milliardlab hujayralar tinimsiz ishlab turadi. Bu "zavod"ning eng katta va eng mehnatkash ishchisi nimaligini bilasizmi?

Bu – jigar. U insondagi eng katta ichki organ boʻlib, ogʻirligi 1,5 kg keladi. U bir vaqtning oʻzida 500 dan ortiq vazifani bajaradi.

Shifokorlar bejiz jigarni odam organizmining filtri deb atashmaydi. Chunki jigar ichimizga kirib qolgan turli zararli moddalardan bizni himoyalash uchun tinmay harakat qiladi.

Tanadagi qon aylanishi inson hayotini taʼminlab turadi. Qon tana boʻylab bir marta aylanganida tarkibidagi barcha foydali moddalarni sarflab boʻladi. Endi qonni qaytadan zarur moddalar bilan toʻyintirish, jonlantirish kerak! Bu vazifaga esa jigar masʼul hisoblanadi. **Xuddi** kimyoviy laboratoriyaga oʻxshab ketadigan jigarimiz oʻziga quyilgan qonni "tekshiradi", uning tarkibini aniqlaydi. Qaysi moddadan koʻproq, qaysi moddadan kamroq qoʻshishni "oʻylab koʻradi". Agar shu kuni koʻp ovqat yeganimizdan oshqozonimiz qiynalayotgan boʻlsa, jigarimiz buni **ham** hisobga oladi.

Jigarimizning 70 foizi suvdan tashkil topgan. U bir soatda 100 litr qonni tozalab beradi. Bir kunda jigar filtrlangan qon bilan 7 ta vannani toʻldirishi mumkin.

"Jaii akademik" iurnalidan

4. Yangi mavzuni mustahkamlash

Yangi mavzuni mustahkamlashda **"Bogʻlovchilar daraxti"** oʻyinidan foydalanamiz.

Oʻquvchilar ikki guruhga boʻlinadi. Bogʻlovchilar-

ni savatga terishglari kerak. Qaysi guruhda ko‘proq bog‘lovchi bo‘lsa shu guruh yutadi.

Ikki ustundagi gaplarni o‘qing. Berilgan bog‘lovchilardan foydalanib ularni mazmunan bog‘lang va yozing.

biroq, ammo, chunki, balki, shuning uchun, hamda, va, toki, ya‘ni

Namuna Yog‘li taomlar va gazli ichimliklar iste‘mol qilishni kamaytirish zarur, chunki bunday mahsulotlar sog‘ligingiz uchun juda zararli.

1-qism	2-qism
Yog‘li taomlar va gazli ichimliklar iste‘mol qilishni kamaytirish zarur.	Tana vaznining besabab va tezlik bilan oshishini kuzatsangiz, darhol shifokor ko‘rigiga boring.
Jigar kasalliklari ko‘p holatlarda alomatlarsiz kechishi mumkin.	Vaqtı-vaqtı bilan shifokor ko‘rigidan o‘tib turish lozim.
Jigar ovqatni hazm qilishga yordam beradi.	Bunday mahsulotlar sog‘ligingiz uchun juda zararli.
Dori-darmonlarni shifokor tavsiyasiz qabul qilmang.	Hayot uchun zarur bo‘lgan moddalarni sintezlaydi, organizmdan toksinlarni siqib chiqaradi.
Tana vaznini nazorat qilish muhim.	Har bir insonning organizmi o‘ziga xos tuzilgan bo‘lib, ba‘zi dorilar sizda noxush holatlarni keltirib chiqarishi mumkin.

Jigar kasalliklari ko‘p holatlarda alomatlarsiz kechishi mumkin,shuning uchun	Vaqtı–vaqti bilan shifokor ko‘rigidan o‘tib turish lozim.
Jigar ovqatni hazm qilishga yordam beradi,ya’ni	Hayot uchun zarar bo‘lgan moddalarni sintezlaydi, organizmdan toksinlarni siqib chiqaradi.
Dori –darmonlarni shifokor tavsiyasiga qabul qilmang, chunki	Har bir insonning organizmi o‘ziga xos tuzilgan bo‘lib,ba’zi dorilar sizda noxush holatlarni keltirib chiqarishi mumkin.
Tana vaznini nazorat qilish muhim, agar	Tana vaznini besabab va tezlik bilan oshishini kuzatsangiz,darhol shifokor ko‘rigiga boring.

Rasm asosida gap tuzing , bog‘lovchilarni ishtirok ettirib.

Hulkar men juda yoqadi,ammo opamga yoqmaydi. **Kitob , daftar va ruchka oldim**

Fanlardan bog'lovchilarni toping?

1. Malika va Durdona maktabga borishdi.
2. Olma, anor va uzum olib kel.
3. Diyor o'qishga kirdi, chunki yaxshi o'qigan edi.
4. Qo'ng'iroq chalindi, ammo dars boshlanmadi.
5. Asad na o'qiydi, na ish qiladi.
6. Dam yomg'ir yog'adi, dam qor.
5. Baholash.
6. Uyga vazifa berish.

Berilgan gaplarni o'qing. Fikrlaringiz asosida ularni davom ettiring hamda *va, ammo, lekin, chunki, biroq* kabi bog'lovchilar yordamida gaplarni mazmunan bog'lab, qon aylanish tizimi haqida matn yozing.

1. Qon odam tanasiga quvvat beradi.

2. Tomir - qon harakatlanadigan "quvur".

3. Yurak qonni tomirlar bo'ylab haydab turadi.

4. O'pka qonni kislorod bilan boyitadi.

5. Jigar qonni tozalab beradi.

Dars haqida fikringizni bildiring.

